

QANDLI DIABET II TIPINI DAVOLASH UCHUN QO'LLANILADIGAN YIG'MANI AJRATMA OLISHGA TAYYORLASH

Soliyeva Sh.A.
Foziljonova M.Sh.

Farmatsevtika ta'lim va tadqiqot instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi email:
shaxnozasoliyevaftti27@gmail.com, tel: (97) 455-86-68
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12635804>

Dolzarbli: Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining 2023 yilgi ma'lumotlariga ko'ra qandli diabet kasalligi bilan kasallanganlar soni 529 mln ni tashkil etadi [1]. Qandli diabet yuqumli bo'lmagan kasalliklarning 4 ta asosiy turidan biri bo'lib, ushbu kasallikni sintetik dori vositalari bilan davolash keng ommalashgan[2]. Ammo tabiiy o'simliklardan tayyorlangan dori vositalari juda kam ekanligi dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu muammolarni hisobga olgan holda Galega (lot. *Galéga officinális*, козлятник) o'simligi xom ashyosi asosida yig'ma olish, uning II tipli qandli diabet kasalligida qo'llanilishini turli tajriba modellarida o'rganish va samarali tarkib va texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Usul va uslublar: Dorivor o'simlik xom ashyolaridan ajratma olish jarayonini boshlashdan oldin xom ashyoni belgilangan maxsus tayyorlash bosqichlaridan o'tadi. Jarayonning dastlabki bosqichida me'yoriy hujjatlarda belgilangan tartibda yig'ma tarkibi va xossalari o'rganiladi. Hozirgi kunda dori vositalarining normativ hujjati sifatida davlat farmakopeyasi va davlat standartlari asos qilib olingan. Ularga asosan o'simliklar aralashmasining tashqi ko'rinishi, fizik xossalari (maydalik darajasi, hidi, rangi), fizik-kimyoviy konstantalari (namligi va ekstraktiv moddalaridagi kul tarkibi), ta'sir etuvchi moddalar chinligi va miqdori, qadoq turi va saqlash sharoiti keltirib o'tilgan[3].

Ekstraksiya jarayoni uchun yuqoridagi xususiyatlardan ekstraktiv va faol moddalar tarkibi, namlik va zarrachalar kattaligi muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon ekstraksiya jarayonida muhim omil hisoblanadi. Xom ashyoni tahlil qilishda xom ashyoning namlik miqdori 10-12 % gacha bo'lishi mumkin va bu tajriba yo'li orqali topiladi. Uning uchun 5 gr xom ashyo namunasi olinib, quruq byuksga solinadi va 120°C gacha quritiladi. Barglar va o'simlikning yer ustki qismlari maydalangan holda 2 soat davomida quritiladi. Ma'lum vaqt o'tgach byuks qopqog'i maxkam yopiladigan eksikatorlarga o'tkaziladi, 30 daqiqa davomida sovutiladi va tortiladi[4]. Xom ashyoning namligi % (X) quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$X=(P_1-P_2)*100/P$$

P₁- tortma saqlagan byukslarni quritishdan oldingi massasi, gr;

P₂- tortma saqlagan byukslarni quritishdan keyingi massasi, gr

P- xom ashyo og'irligi, gr.

Natijalar: Galega (lot. *Galéga officinális*, козлятник) o'simligi asosida II tipli qandli diabetda qo'llaniladigan yig'ma choyni namligi yuqoridagi formula bo'yicha aniqlandi, natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Xom ashyo	Byuks og'irligi, gr	Byuksning tortma bilan og'irligi, gr	Tortma og'irligi, gr	Quritishdan keying og'irlik gr	Quruq modda, %
Yig'ma choy	14.155	19.155	5.0	18.215	0.94

Xulosalar: Qandli diabetning II tipida ishatiladigan yig'ma choy tarkibidagi xom ashyoning namligi MH talabiga javob beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Неинфекционные заболевания (who.int).//ВОЗ. 2023
2. Choriyeva Z. et al. Qandli diabet kasalligi haqida ma'lumot. Qandli diabet kasalligining kelib chiqishi hamda ushbu kasallikda ko'riladigan chora tadbirlar //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 96-99.
3. Государственная фармакопея СССР. Общие методы анализа/ МЗ СССР.-11изд.-М.:Медицина, 1987.-вып. 1. -334 с.
4. Государственная фармакопея СССР. Общие методы анализа. Лекарственные растительное сырьё / МЗ СССР. .-11изд.-М.:Медицина, 1990.-вып. 2. -398 с.